

УДК: 631.8. 559.

Влияние универсально действующей «композиционной суспензии» на урожайность и качество зерна в условиях Бухарской области

Икрамова Махбуба Латиповна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
Рахматов Бахтиёр Ниматович, кандидат сельскохозяйственных наук,
старший научный сотрудник
Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и выращивания
агротехнологии хлопка Бухарской научно-опытной станции, (г. Бухара)
Юнусов Рустам, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Каримова Мадина Фахритдиновна, студентка
Бухарский государственный университет

Аннотация. Приводятся данные о применении на пшенице на основе приготовленного универсально действующего иммуностимулятора Фитовак – 75 мл/га и + карбамид 6,5кг/га + гумин 2,5кг/га – «композиционной суспензии» по комплексному применению баковой смеси с различными нормами пестицидов в виде суспензии против разных заболеваний, вредителей и сорных растений.

Ключевые слова: универсально действующая композиционная суспензия, биологическая эффективность, пестициды, урожайность, качество.

В настоящее время в растениеводстве формируется принципиально новое направление в поиске и разработке пестицидов – универсально действующих, многоцелевых стимуляторов защитных реакций, роста и развития растений, которые выполняют одновременно множество функций: формируют индуцированную устойчивость к возбудителям болезней, стимулируют форма образовательные процессы, повышают активность фотосинтеза, увеличивают количественные и качественные показатели урожая зерна [1, с.311; 2, с.13; 3, с.69-71; 4, с.93-96; 6, с.14-15].

В Узбекистане в течение многих десятков лет для уничтожения различных заболеваний, вредителей и сорных растений, использовали различные ядохимикаты в полных рекомендуемых нормах расходов в зависимости от применяемых целых и задач сельхозкультур. В связи с чем на почвах и в атмосфере год за год накапливались токсические вещества, и снижалось качество урожая. Кроме того, применение многократных и высоких норм расхода пестицидов оказывало отрицательное влияние на себестоимость продукции и окружающей среды.

Альтернативным, комплекснодействующим иммуно- и ростостимулирующим регулятором является иммуностимулятор – «Фитовак». Он основан на регулировании физиологических реакций самого растения и повышения его сезонной устойчивости до конца вегетации.

При обработке растений «Фитоваком» активируются защитные механизмы, что приводит к повышению активности индукции фитоалексинов, которые являются триггером защитной реакции сверхчувствительности инфицированных клеток.

«Фитовак» действует на растение как иммунизатор еще до контакта его с патогеном и способствует временной физиологической регуляции генетически детерминированного свойства устойчивости растений. Он особенно не заменим в годы с плохими климатическими

погодными условиями, обладает реабилитационной способностью на проблемных растениях, благоприятно действует на физиологические и биохимические процессы, тем самым ускоряет созревание и повышает урожайность и качество сельхоз культур [1, с.311; 2, с.13].

Работами П.Кинтя [6, с.14-15] было установлено, что многие биостимуляторы проявляют мембраноактивные свойства, благодаря которым открывается возможность их использования в сочетании с пестицидами. За счет увеличения проницаемости клеточных мембран вызванного применением био и иммунорегуляторов открывается возможность сократить нормы расхода и количество обработок химикатами, т.е. снизить пестицидный прессинг на окружающую среду.

Применение на основе иммуностимулятора «Фитовак» (75мл + карбамид 6,5 кг + гумин – 350 мл/га) в комплексе с различными нормами пестицидов в виде суспензии против различных заболеваний, вредителей и сорных растений в предпосевных обработках семян в фазы трубкаования и колошения зерновых культур является очень актуальным по Бухарской области республики Узбекистан.

Одновременное применение «композиционной суспензии» сокращает количество обработок и нормы расходов пестицидами, повышает урожай и качество зерна.

Для приготовления универсальной и контактно действующей «композиционной суспензии» из «Фитовак» а от рекомендуемой дозы 200 – 300 мл/га берется 50-75мл/га, добавляя в него гуминные соединения (Узгуми-350мл/га) и карбамид (6,5 кг/га в физическом состоянии). Это композиционный рабочий раствор (нормы расхода) не изменяется. Вводя в этот раствор (сократив рекомендуемой норм расходов на $\frac{1}{4}$ и $\frac{1}{2}$ раза, прибавляется различные пестициды: при болезнях, вредителях и сорных растениях, для повышения урожая и качество зерна) применяемую дозу пестицидов сократив на 25-50%,

каждый препарат повышает активность действия применяемой нормы, чем по отдельности. Вследствие чего, сокращаются дозы пестицидов, экономятся ресурсы на 25-50% и количество обработки химикатами, очищается экологическая среда от химического прессинга.

В связи с вышесказанным, были впервые проведены (2018 - 2019гг.) исследования по изучению возможности использования “композиционной суспензии” на основе “Фитовак”а приготовленного карбамидом, гуминными веществами и различные пестициды в разных дозах применения, в качестве фунгицида, инсектицида и гербицида на озимой пшенице сорта “Старшина”в почвенно-климатических условиях Бухарской области.

Основной целью и задачей исследований явилось изучить и выявить влияние оптимальных доз комплексного применения на зерновых культурах на основе приготовленного “Фитовак”а с карбамидом, гуминными веществами и применение в баковой смеси различных пестицидов в разных нормах расхода на биологическую эффективность, рост и развитие, урожайность и качество зерна.

Объектом исследований были использованы сорта озимой пшеницы “Старшина”, также иммуностимулятор “Фитовак”, соли гуминовых кислот, карбамид, фунгицид - Альтосупер 33%, против вредителей - Далатэ 10%, из гербицидов - Энтосупер 75% и Энтостар.

Учитывая вышесказанное, с целью повышения эффективности урожая и качества зерновых культур и понижения нормы расходов применяемых различных пестицидов в средnezасоленных, лугово-аллювиальных почвах, в Бухарской области были

приготовлены композиционные баковые смеси (для уничтожения грибковых заболеваний, из фунгицидов: Альтосупер 33% брали с каждого в 3^х нормах (0,3 - 0,225 - 0,15 л/га); против вредителей - Далатэ 10% (70 - 53 - 35 мл/га) и для уничтожения одно и двухдольных сорняков Энтостар - 20 - 15 - 10 г/га и Энтосупер 75% (0,8 - 0,6 - 0,4 л/га), к которым прибавляется “Фитовак” 75 мл /га + карбамид 6,5 кг/га + Узгуми 350 мл/га применяемые в различных периодах вегетации растений. После применение фунгицидов, инсектицидов и гербицидов прибавленные к композиционному баковым смесям сравнивались с “контрольным” и “эталонным” вариантом. В качестве эталонного варианта брали из Альтосупер 33% (полная рекомендуемая норма - 3л/га), Далатэ 10% (70 мл/га), Энтостар (20 г/га) и Энтосупер 75% (0,8 л/га).

Опыт состоит из 14 вариантов, в трехкратном повторении на которых велись учеты на намеченных модельных кустах на 1м², по методике “Мето- дики проведения полевых исследований (УЗНИИХ, 2007) [7,с.147], и Методические рекомендации по проведению лабораторных испытаний синтетических регуляторов роста растений ВНИИХСЗР [8,с.34]. Определение биологической эффективности по шкале Маннерса и учеты количества сорных растений по стационарному методу, данные результаты по урожайности дисперсионного анализа по Б.Доспехова “Методика полевого опыта” [5,с.416].

В таблице 1 приведены данные по урожайности и качества зерна при применении универсальнодействующей “композиционной суспензии” в разных нормах расходах.

Таблица1. Влияние “композиционных суспензий” на урожай и качество зерна сорта озимой пшеницы “Старшина”

№ вариантов	Длина одного колоса, см	Количество колосов на одном растении, шт/куст	Количество зерен на одном колоске шт.	Вес 1000 зерен, г.	Количество содержание белков %	Количество содержание клейковины, %	Разница по отношению к контролю		Урожайность, ц/га			
							Белки ±	Клейковина ±	Урожай зерно	Разница к контролю, ±	Урожай солома	Разница к контролю, ±
1	9,6	8,7	30,0	44,0	13,5	27,6	0,0	0,0	50,1	0,0	50,4	0,0
2	10,6	11,0	35,8	45,5	13,9	27,9	0,4	0,3	55,5	+5,4	53,8	+3,4
3	10,3	10,0	33,6	46,0	14,0	27,8	0,5	0,2	53,8	+3,7	52,6	+2,2
4	10,7	11,0	35,7	46,0	14,0	27,9	0,5	0,3	56,3	+6,2	55,6	+5,2
5	11,6	11,0	33,4	47,0	14,2	28,2	0,7	0,6	59,8	+9,7	58,2	+7,8
6	11,4	11,0	41,2	46,5	14,3	28,3	0,8	0,7	57,8	+7,7	56,9	+6,5
7	11,1	10,0	35,4	46,0	13,7	27,7	0,2	0,1	55,5	+5,4	54,2	+3,8
8	12,7	10,0	38,2	47,5	13,9	27,9	0,4	0,3	57,1	+7,0	56,3	+5,9
9	12,1	10,0	35,2	48,0	14,0	27,9	0,5	0,3	58,1	+8,0	57,6	+7,2
10	12,1	10,0	33,8	46,5	14,0	28,0	0,5	0,4	57,6	+7,5	56,3	+5,9
11	12,4	10,0	37,2	46,0	13,7	27,8	0,2	0,2	55,4	+5,3	54,8	+4,4
12	12,7	10,0	34,5	47,0	13,8	27,9	0,3	0,3	55,6	+5,5	55,1	+4,7
13	12,2	10,0	36,7	45,5	14,0	28,1	0,5	0,5	60,1	+10,0	59,3	+8,9
14	12,1	10,0	41,6	46,0	14,1	28,1	0,6	0,5	55,1	+5,0	54,8	+4,4

НСР₀₅ = 3,3ц/га; S = 4,97 %

Анализируя таблицы 1, по результатам проведенных исследований в 2018-2019 гг. можно сказать, что самым эффективным и ресурсосберегающим вариантом оказались 5-6; 9-10 и 13- варианты. В этих вариантах показатели урожая и качество зерна по сравнению с контрольным и эталонным вариантам были намного выше.

Среди изучаемых вариантов самыми лучшими по количеству содержания белков и клейковины оказались 5-6 варианты, что составляет соответственно: 14,2 - 14,3% белки; 28,2 - 28,3% клейковины, что выше контрольного: на 0,7 - 0,8% белки и 0,6 - 0,7% клейковина.

По устранению вредителей на зерновых культурах наибольшая эффективность по показателю урожая и качества зерна была отмечено на 9-10-варианте, (при применении баковой смеси с "композиционной суспензией" + Далатэ -10 %, на 53 - 35мл/га), при которой количество зерна на одном колосе составила- 35,2 - 33,8 шт, вес 1000 зерен - 48 - 46,5 г, урожай зерна - 58,1 -57,6 ц/га, солома- 57,6 - 56,3 ц/га, содержание белков -14,0 - 14,0 %; содержание клейковины - 27,9 - 28,0% , что выше контрольного на 5,2 - 3,8 шт/на колоске; 4 - 2,5г; 8 - 7,5 ц/га зерна; +7,2 - 5,9 ц/га солома; 0,5 - 0,5 %

содержание белков; 0,4 - 0,4 % содержание клейковины.

Против сорных растений зерновых культур самым лучшим вариантом оказался 13-вариант(при применении баковой смеси с "композиционной суспензией"+Энтосупер 0,6 мл/га), при которых урожай зерна - 60,1 ц/га, солома-59,3 ц/га, содержание белков и клейковины зерна были: 14 - 28,1%.

Исходя из изученных 2-летних данных можно сделать вывод, о том, что при использовании "Композиционной суспензии" в качестве фунгицида, инсектицида и гербицида самыми эффективными нормами оказались для устранения заболеваний при применении баковой смеси с "композиционной суспензией" +Альтосупер 0,225 - 150 мл/га;

- против вредителей - при применении баковой смеси с "композиционной суспензией" + Далатэ -10%, на 53 - 35мл/га;

-для уничтожении сорных растений при применении баковой смеси с "композиционной суспензией" + Энтосупер 0,6 мл/га и Энтостар 15г/га. При этом добавка к урожаю повышаются на 8,0; 9,7; 10,0 ц/га, экономятся ресурсы (ГСМ, ядохимикаты, рабочей силы и др.) на 25-50%, улучшается, качества зерна и окружающая среда, снижается химический прессинг.

Литература:

- 1.Авазходжаев М.Х. Физиологические основы вилтоустойчивости хлопчатника и пути ее индицирования. Дис. докт. биол. наук.- Баку 1984,-311с.
- 2.Ахунов Ш. «Фитовак» 20% ный водный раствор.- Ташкент, 2009.- С13.
- 3.Белюченко И.С. Влияние органоминерального компоста на плотность сложения и порозность чернозема обыкновенного/ И.С. Белюченко, Д.А. Славгородская, В.В. Гукалов//Тр. КубГАУ, Краснодар. 2011. №32, с.69-71
- 4.Белюченко И.С.Влияние рекреационных нагрузок на содержание почвенного гумуса /И.С.Белюченко, В.Т.Щербина//Тр. КубГАУ, Краснодар. 2008. №10, с.93-99
- 5.Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. - Москва,1985.-416с.
6. Кинтя П.К. Природные биорегуляторы и урожай// Защита растений.-1991.-№1.-С.14-15.
- 7.Методики проведения полевых исследований. УзНИИХ-Ташкент,2007.-147с.
8. Методические рекомендации по проведению лабораторных испытаний синтетических регуляторов роста растений ВНИИХСЗР. Черкассы,1990, с.34.